

ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲУҚУҚЛАРИ КАФОЛАТЛАНГАН ҚОМУС

Қосимова Назокат

Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти “Агроинженерия ва
гидромелиорация” факультети ТЖИЧАБ йўналиши
1-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10791675>

Аннотация: Ушбу мақолада янги таҳрирдаги Конституцияда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиниши, гендер тенглик масалаларида киритилган ўзгаришлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: аёллар, давлат, хотин-қизлар, гендер тенглик.

Ўзбекистон мустақиллигининг сўнгги йилларида барча давлат дастурларининг йўналишларида аёлларнинг оила ва жамиятдаги ўрни ҳамда мавқеини ошириш муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Зеро, аёлларимизнинг бахти-халқимиз, жамиятимизнинг бахтидир[1].

Халқ хоҳиши асосида қабул қилинган янги таҳрирдаги Конституцияда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини янги босқичга кўтариш, аёллар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилиги, давлат хотин-қизлар ва эркакларга барча соҳаларда тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаш, аёллар ҳуқуқларини мустаҳкам ҳимоялаш юзасидан кўшимча нормалар белгиланди. Хусусан, Конституциянинг 42 – моддасида “Ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга эканлиги, шунингдек меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш зарурати ҳисобга олинган ҳолда белгиланиши, ҳомиладорлиги ёки боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этиш, ишдан бўшатиш ва уларнинг иш ҳақини камайтириш тақиқланиши юқоридаги фикримизнинг далилидир. Дарҳақиқат, иш берувчиларнинг аксарияти танловда аёллардан кўра, эркакларга кўпроқ устунлик бериши (аёллар фарзанд парвариши туфайли ишга кечроқ келиши, ишдан вақтлироқ кетиши, ҳомиладорлик таътилига чиқиши маъқул келмаслиги) боис хотин-қизларни камситиш ҳолатлари, айниқса, ҳомиладор ва ёш боласи бор аёлларга нисбатан, шунингдек, йиллар давомида шаклланган “аёллар уйда ўтириши керак” каби қарашларни бартараф этишда муҳим қадам бўлди.

Шунинг билан биргаликда Бош Қомусимизнинг 58 - моддаси хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканлиги, давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаши белгиланган.

Гендер тенглик масаласини Конституцияда белгиланиши хотин-қизларга давлат томонидан алоҳида эътибор берилиши билан бирга уларнинг давлат ва ижтимоий ҳаётдаги ролини ошириб, имкониятларини тўлақонли намоён этишга ёрдам беради. Мазкур саъй-ҳаракатлар натижасида хотин -қизларнинг жамиятдаги роли ва иштироки 2030 йилга қадар бошқарув лавозимларида 30%га етказиш назарда

тутилмоқда. Бу эса уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий фаоллигини оширишга, иккинчидан, парламент, ҳукумат, вазирликлар, ҳокимият ишларига аёлларни кенгроқ жалб этиш имкониятини яратади.

Ҳаракатлар стратегияси ва тараққиёт стратегияси мамлакат ривожланишини таъминлашнинг муҳим асоси бўлиб, унинг мақсадларидан бири давлат сиёсатини амалга оширишда аёлларнинг тенг иштирокини таъминлашдир. Гендер тенглигини таъминлаш учун мамлакатда кўплаб қонуний ҳужжатлар ва институционал ишлар амалга оширилди, натижада бугунги кунга қадар аёлларнинг улуши раҳбарлик лавозимларида 33 фоизга ва меҳнатга лаёқатли аҳоли орасида 45 фоизга ошди.

Шунингдек, Ўзбекистон томонидан 2022–2026 йилларда мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича миллий дастур қабул қилиниб, унга кўра аёлларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгилаб берилди.

Мухтасар қилиб айтганда, Янги Конституциямизда аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиниши, жамиятдаги ролининг ортиб бораётгани уларнинг ижтимоий жараёнлар, бизнес ва фандаги иштирокини кенгайтиришда намоён бўлади, шунинг учун гендер тенглиги мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг муҳим таркибий қисми бўлиб, бу ерда аёлларга ҳурмат ва ғамхўрлик жамият фаровонлигининг калитидир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар байрамига бағишланган учрашувдаги нутқи. 7 март 2018 йил. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-khal-07-03-2018>.